

KASI

Korea Astronomy & Space Science Institute

2015 Winter Vol. 20

우리는 우주에 대한
근원적 의문에
과학으로 답한다

Cover story 쌍둥이자리

겨울부터 봄 사이에 황소자리 동쪽에서 볼 수 있는 별자리로 대략적인 위치는 적경 7h 00m, 적위 +22°이다. 황도12궁 중 가장 북쪽에 있으므로 태양이 이 별자리에 들면 하지(夏至)가 된다. (우측 사진)

2013년 1월 6일
경기도 가평군

카논 EOS 5D Mark II 디지털 카메라, 카논 EF 50mm (F1.4) 렌즈, 스카이트래커 적도의, 1/5.6, ISO 800,
리 소프트 필터 1번 필터(Lee soft no. 1 filter), 480초 노출한 사진 2장을 합성

촬영자 엄범석

04

별자리이야기
별빛이 내린다~
유성우의 중심 쌍둥이자리

06

KASI 돋보기 I
외계행성 탐색시스템(KMTNet)
관측소 개소 외

16

KASI 돋보기 II
제 9회 전국제학생천체관측대회 현장

20

REPORT
Research & Education Program

26

GLOBAL SPACE
혜성에서 산소분자 첫 발견,
태양계 행성이론 '흔들'

22

즐거다
전국 과학꿈나무,
우주도시 고흥으로 모여라!
국립고흥청소년우주체험센터

30

Movie & Star
모두가 별이 되는 곳

34

별TOON
아마추어 천문가
박상구의 우주이야기

36

과학과 예술의 만남
별과 우주 음악콘서트

별빛이
내린다
유성우의 중심 쌍둥이자리

하늘에서 무수히 많은 별들이 쏟아진다면 어떨까. 지구가 태양을 공전할 때 주변의 혜성과 소행성 찌꺼기가 지구 중력에 이끌려 대기권으로 떨어지는 현상을 '별이 비처럼 내리는 모습' 같다 하여 붙여진 이름인 유성우는 1년에 3~4번밖에 볼 수 없는 진귀한 광경이다. 올해 12월 14일 밤부터 15일 새벽까지 펼쳐진 유성우는 쌍둥이자리를 중심으로 나타나 사방으로 퍼져나갔다. 겨울철부터 봄철까지 관찰할 수 있는 황도12궁의 최북단 별자리, 쌍둥이자리 이야기를 소개한다.

“ 올해 12월 14일 밤부터 15일 새벽까지 펼쳐진 유성우는 쌍둥이자리를 중심으로 나타나 사방으로 퍼져나갔다. 겨울철부터 봄철까지 관찰할 수 있는 황도12궁의 최북단 별자리, 쌍둥이자리 이야기를 소개한다.”

》》》》 우애 좋은 형제의 별

마치 두 사람이 사이좋게 어깨동무하고 있는 것처럼 보인다 하여 '쌍둥이자리'라 불리는 이 별자리는 바빌로니아와 이집트, 페니키아 등에서도 형제로 간주되고 있으며, 우리나라에서도 폴룩스와 카스토르 두 별을 '형제별'이라 부르기도 한다.

그리스·로마 신화에서 쌍둥이자리에 전해오는 이야기는 스파르타의 형제 영웅을 주인공으로 한다. 스파르타의 왕 비 레다는 백조로 변신한 제우스에게 속아서 관계를 맺고 알 두 개를 낳았다. 한 개의 알에서는 형 카스토르와 누이 클리타임네스트라, 또 하나의 알에서는 동생 폴룩스와 여동생 헬레네 등 모두 네 명의 아이가 태어났다. 카스토르와 클리타임네스트라는 레다의 남편인 스파르타 왕 틴다레우스의 피를 잇는 보통 인간이었지만, 폴룩스와 헬레네는 제우스의 피를 잇는 불사의 몸을 갖고 태어났다.

두 형제는 우애가 매우 좋았으며 카스토르는 승마와 군사, 폴룩스는 권투에 뛰어났다. 특히 폴룩스는 대장장이 신 헤파이스토스에게 부탁해 철 손목을 붙였는데, 그 힘이 혼자서 군대 하나를 필적할 수 있을 만큼 엄청났다. 형제는 이 아손을 따라 아르고 호 탐험대의 일원으로 참가하는 등 유명한 용사였지만, 숙부 레위키포스의 딸을 아내로 삼는 과정에서 사촌 이다스, 린케우스와 싸우게 되었다. 한창 싸우다가 카스토르는 화살에 맞아 죽고, 폴룩스는 불사의 몸이라 살아남았다. 싸움에서는 승리했지만, 혼자 남은 동생은 형의 죽음을 매우 슬퍼했다. 두 형제를 불쌍히 여긴 제우스는 폴룩스를 천상으로 데려와 신으로 만들려 했지만, 폴룩스가 "형과 함께가 아니라면 싫다"며 수락하지 않았다. 제우스는 어쩔 수 없이 카스토르에게 폴룩스의 불사성을 나눠주어 하루씩 번갈아 가며 천상계와 인간계에서 살도록 했다.

》》》》 빛의 세기가 변하고, 별이 여럿 뭉쳐 있고...다양한 별들을 품고 있는 쌍둥이자리

알파(α) 별 카스토르는 2등성과 3등성 등 여섯 개의 별이 붙은 육중 쌍성계로 이루어져 있으며, 베타(β) 별 폴룩스는 오렌지빛의 밝은 거성이다. 별의 순서는 밝기대로 정하나 현재 쌍둥이자리에서는 폴룩스가 카스토르보다 밝은 게 특징이다. 별의 순서를 정할 때는 카스토르가 폴룩스보다 밝았다고 한다. 그 밖에 제타(ζ) 별 메크부다는 2개의 항성으로 이루어진 쌍성의 공전면이 지구를 바라보고 있어 밝은 별과 어두운 별이 교대로 식을 일으켜 빛의 세기가 주기적으로 변하는 식변광성이다. 카스토르의 발밑에는 보름달 크기의 산개성단 M35가 있는데, 약 1억 5,000만 년 정도 나이를 먹은 2500여 개의 젊은 푸른 별들이 모여 있다. M35 바로 옆의 NGC2158은 M35보다 나이가 약 10배 많은 황색 별들로 이뤄진 산개성단이다. [KSI](#)

세계 유일 24시간 연속관측 광시야 망원경으로 제 2의 지구 찾는다

외계행성 탐색시스템(KMTNet) 관측소 개소

한국천문연구원은 생명체가 존재할 가능성이 있는 지구형 외계행성을 찾기 위해 직경 1.6m 광시야 망원경과 3.4억 화소 모자이크 CCD 카메라로 이루어진 외계행성 탐색시스템 (Korea Microlensing Telescope Network, 이하 KMTNet)을 개발하였으며, 설치 및 시험관측을 마치고 본격적인 연구관측에 착수한다. KMTNet은 3대의 동일한 관측시스템을 남반구의 칠레, 남아공, 호주에 각각 설치함으로써 세계에서 유일한 24시간 연속관측이 가능한 광시야 관측시스템이다.

1.6m 광시야 망원경 3차원 이미지

현대 천문학의 최대 화두는 외계행성의 존재와 외계생명체에 대한 근원적 의문의 해답을 찾는 것이다. 이를 위해 칠레, 호주, 남아프리카공화국 등 세계 각국에서는 지상과 우주에 최첨단 천체관측장비를 설치하여 활발하게 연구하고 있다. 한국천문연구원은 지구와 비슷한 환경을 가지고 있어서 생명체가 존재할 가능성이 있는 외계행성을 발견하기 위해, 2009년부터 중력렌즈 현상¹⁾을 이용한 외계행성 탐색에 최적화된 KMTNet 시스템을 개발하였다.

KMTNet 망원경은 직경 1.6m 반사경과 4장의 보정렌즈로 이루어졌으며, 광시야 탐색관측 장비 중에서는 세계 최대급이다. 또한 망원경에는 4장의 CCD를 모자이크로 붙여 가로와 세로 크기가 각각 20cm이고 3.4억 개의 화소를 가진 세계 최대급 CCD 검출기를 장착하여 보름달 16개에 해당되는 면적인 2°×2°의 밤하늘에서 수천만 개 이상의 별 신호를 한 번에 기록할 수 있다.

3.4억 화소 CCD 카메라 3차원 이미지

과제가 시작된 2009년에 시스템 개념설계를 완료한 후, 2010년에 망원경, 2011년에 카메라의 국제조달계약을 체결하여 시스템 제작에 착수하였으며, 2014년 5월 광시야 망원경 1호기가 칠레 CTIO(Cerro Tololo Inter-American Observatory)에 성공적으로 설치되었다. 이후 12월까지 망원경 2호기를 남아공 SAAO(South African Astronomical Observatory)에, 3호기를 호주 SSO(Siding Spring Observatory)에 각각 설치하였고, 카메라 역시 1호기와 2호기를 설치하여 수개월간 시험관측을 수행하였다. 2015년 5월 카메라 3호기까지 설치 완료함으로써, 남반구 하늘을 24시간 연속으로 광시야 관측할 수 있게 되었다.

1.6m 광시야 망원경 설치 모습

CCD 카메라의 실제 모습

“ KMTNet은 3대의 동일한 관측시스템을 남반구의 칠레, 남아공, 호주에 각각 설치함으로써 세계에서 유일한 24시간 연속관측이 가능한 광시야 관측시스템 ”

1) 중력렌즈 현상 : 멀리 떨어진 천체의 빛이 지구에 도달하기 전 은하, 블랙홀, 또는 별의 중력에 의해 굴절되어 대상이 여러 개로 보이거나 빛이 밝아지는 현상

KMTNet의 완공과 본격적인 가동을 기념하기 위해 2015년 10월 2일 11시에 외계행성 탐색시스템 개소식이 개최되었다. 한국천문연구원에서 열리는 이날 개소식에는 국가과학기술연구회 이상천 이사장과 한국천문학회 이형목 회장, 한국우주과학회 민경욱 회장 등이 참석하여 현판식과 함께 남반구 관측지들과의 원격 화상통화를 진행했다.

KMTNet이 설치된 남반구 관측소는 세계에서 관측 여건이 가장 좋은 천문대로 남위 30° 근처에서 일정한 경도 간격으로 위치하기 때문에 날씨가 좋을 경우 남반구의 밤하늘을 끊임없이 24시간 이상 연속으로 관측 할수 있는 장점을 가지고 있다. KMTNet의 주 관측영역은 우리은하 중심부에 해당하는 궁수자리 근처의 4°×4°영역으로 남반구에서 잘 관측된다. 여기에 속한 수억 개의 별을 10분 간격으로 모니터링 함으로써 중력렌즈 현상을 겪은 별을 통해 지구와 비슷한 환경을 가진 외계행성을 찾을 수 있다.

지금까지 중력렌즈 방법으로 발견된 외계행성은 39개이고, 이 중 32개를 한국 과학자들이 포함된 연구 그룹에서 발견하였다. KMTNet이 본격 가동됨에 따라 매년 100여 개 이상의 행성을 새로 발견할 것으로 기대되며, 특히 지구 정도의 질량을 가지는 행성도 연간 2개 이상 발견할 것으로 예상된다. 또한 모성 없이 혼자 떠돌아다니는 특이한 행성도 발견할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 우리나라가 현대 천문학의 핵심 주제인 외계행성 분야 연구를 국제적으로 선도할 것으로 예상된다.

KMTNet을 활용하는 과학연구 주제는 우리은하 중심부(별지 영역) 관측을 통해 중력렌즈 현상과 별기름 현상을 이용한 외계행성과 특이한 변광성의 탐색, 소행성 연구에 사용될 뿐만 아니라, 2012년에 천문학회 공모를 통하여 선정된 초신성 연구, 외부은하 연구 등에도 활용될 예정이다. 또한, KMTNet을 이용해 발견되는 행성의 이름은 KMT와 함께 발견연도, 발견 순서로 명명할 예정이다(예: KMT-2015-1b). 지난 2013년부터 2014년에 인기리에 방영된 <별에서 온 그대>의 주인공 도민준의 고향 별인 KMT184.05는 KMTNet의 행성 명명법을 일부 차용한 것이다.

KMTNet 망원경의 주 관측영역(궁수자리 주변 우리은하 중심부)
: 주전자 모양의 별자리가 궁수자리이며, 사각형 하나의 크기가 하늘의 2°×2°의 영역에 해당한다. KMTNet은 은하 중심의 4개 영역에 있는 수억 개의 별을 10분 간격으로 모니터링 관측하여 또 다른 지구를 찾는다.

모자이크 CCD 카메라로 촬영한 실제 관측영상

보름달 16개를 한 번에 찍을 수 있는 2'x2' 시야를 가진 KMTNet 카메라

KMTNet_칠레

KMTNet_남아공

세계 최대 망원경 거대마젤란망원경 기공식 개최

2015년 10월 11일(현지시각) 오후 6시 칠레 라스 캄파나스 천문대에서는 한국천문연구원과 미국 카네기재단 천문대, 호주 천문재단, 브라질 상파울로 연구재단 등 4개국 11개 기관이 참여한 거대마젤란망원경 기공식이 열렸다.

거대 마젤란 망원경 (GMT : Giant Magellan Telescope)

- ① 위치**
이 망원경은 지구에서 우주를 관측하기 가장 좋은 남반구 칠레의 라스 캄파나스 천문대에 2020년 쯤 설치 될 예정이다.
- ② 구성**
지름 8.4m 조각 거울 7장이 모여 전체 지름이 25.4m인 단일 거울면을 형성한다. 주경에 반사 된 빛은 부경 7장에 다시 반사되어 주경 가운데 거울의 구멍 속으로 들어오게 된다. 구멍 속으로 들어온 빛은 천문관측기기에 의해 분석된다.
- ③ 주경** 25.4m (8.4mX7장)

- ④ 부경** 3.2m (1.06mX7장)
- 목적**
거대 마젤란 망원경은 허블 우주망원경보다 10배 더 선명한 영상을 제공 할 수 있으며, 별과 행성의 형성, 은하의 형성과 진화, 블랙홀, 암흑에너지, 우주 최초의 별과 은하 등의 연구에 사용될 것이다.
- 개발**
세계 최대 광학망원경이 될 거대 마젤란 망원경은 한국, 미국, 호주의 국제 협력에 의해 개발되고 있다.

거대마젤란망원경은 25m급 세계 최대 망원경으로 지난 2003년부터 계획되어온 대형 국제 프로젝트이다. 해발 2500m에 세워질 거대마젤란망원경을 보호할 돔의 높이는 약 50m로 20층 건물과 맞먹는다. 거대마젤란망원경은 2021년경 본격 운영에 들어가면 빅뱅 초기의 우주와 외계행성 탐색 등 연구에 활용될 예정이다.

한국에서는 이상천 국가과학기술연구회 이사장, 이형목 한국천문학회장, 박영득 한국천문연구원 선임본부장과 GMTO 이사인 한국천문연구원 박병근 대형망원경 사업단장 및 오세정 서울대 물리천문학부 교수 등이 참석하였다.

기공식 현장 사진

한반도 상공 인공위성 천문연에서 추적한다

세종 인공위성 레이저추적 관측소(SLR) 본격 가동

한국천문연구원은 11월 19일 11시 세종특별자치시(이하 세종시)에 한반도 상공의 인공위성을 레이저로 추적하여 mm 수준으로 인공위성까지의 거리를 측정할 수 있는 세종 인공위성 레이저추적(SLR) 관측소를 구축하고 본격적인 연구관측을 시작한다.

세종 인공위성 레이저추적 관측소는 40cm급 이동형 레이저 추적 시스템으로 국제레이저추적기구(ILRS)에 세종(SEJL) 사이트로 등록하여 국제 네트워크 활동에 참여하게 된다.

국내 SLR 시스템은 세종시에 구축된 40cm급 이동형 SLR 시스템과 2016년 말에 거창 감악산에 구축 예정인 1m급 고정형 SLR 시스템으로 구성된다. 한국천문연구원은 이러한 SLR 시스템을 반사경을 장착한 인공위성뿐만 아니라 우주잔해물 추적에도 활용해 인공위성의 궤도 결정, 지구물리, 우주측지 등 지구과학 연구 분야에 활용할 것으로 기대한다.

최근 우주잔해물에 의한 인공위성 충돌 위험성 증가 및 운석, 우주잔해물 등에 의한 위협으로부터 자국민 보호 문제가 대두되고 있지만 이를 위한 대부분의 정보와 자료는 외국에 의존하고 있다. 한국천문연구원은 우주추적 및 모니터링 분야에서 대외 의존도를 감소시키고 독자적인 고정밀 위성 운영 능력을 갖추기 위해 2008년부터 인공위성 레이저추적 시스템을 개발하였다. 국내 독자기술 개발로 구축한 세종 인공위성 레이저추적 시스템은 직경 40cm 주경으로 구성된 망원경과 광전자시스템, 레이저시스템, 운영시스템, 추적마운트 및 돔 시스템으로 구성되어 있다. 2008년부터 시작하여 2012년 후반에 성공적으로 구축 완료된 이동형 SLR 시스템은 대전 본원에서 나로과학위성과 다목적실용위성 5호를 포함한 반사경을 장착한 약 35가지 종류의 인공위성을 주·야간 레이저로 추적하고 있다.

[그림 1] 인공위성 레이저추적 모습

[그림 2] 세종 SLR(인공위성 레이저추적) 시스템

세종 인공위성 레이저추적 관측소의 완공과 본격적인 가동을 기념하기 위해 11월 19일 11시에 세종 인공위성 레이저추적 관측소 개소식을 개최했다. 세종시 세종 인공위성 레이저추적 관측소에서 열리는 이날 개소식에는 한국천문연구원 한인우 원장, 국토지리정보원 최병남 원장, 공군 관계자 등이 참석하여 테이프 커팅식과 함께 기념식을 진행할 예정이다.

[그림 3] 세종 SLR(인공위성 레이저추적) 관측소 전경

밤하늘의 별, 더 크게 보러 가자!

제9회 전국학생천체관측대회 현장

제9회 전국학생천체관측대회가 2015년 10월 17일부터 18일까지
1박2일 동안 평창국립청소년 수련원에서 열렸다.
한국천문연구원과 한국과학창의재단이 주최하고, 한국아마추어천문학회와 국립평창청소년수련원이
후원한 이번 대회는 최초로 대전 지역을 벗어나 평창국립수련원에서 진행했다.
많은 인원 수용가능의 여부와 관측의 필요요소 등 많은 조건들을 만족한 곳이
바로 이곳 평창국립청소년수련원이기 때문.
1박 2일간의 별빛 가득한 현장을 이번 호 <KASI 돌보기III>에서 되돌아보자.

“ 전국학생천체관측대회는 청소년들의
별과 우주에 대한 관심을 증대시키고,
각 학교에서 보유한 과학 기자재를 활용하여
학생들의 천체관측 능력을 신장시키며, 천문 동아리 등
과학 활동을 활성화 할 수 있는 동기를 제공함으로써
학생들의 실질적인 천문교육 활성화와 과학문화 확산에
기여하고자 하는 데 그 목적이 있다.
이번 대회에서는 지필평가, 천체망원경 조작평가,
천체관측기록 발표능력평가,
천체관측기록 서면평가, 천체관측평가를 거쳐
대상, 금상, 은상, 동상, 우수지도상을 부문별로 시상한다. ”

DAY1

중·고등학교 재학생 4명과 지도교사 1명이 팀을 구성해 학교장 추천서와 한국아마추어천문학회 해당 지부의 추천을 받은 엄선된 팀들이 예선을 거쳐 1박2일간의 본선길에 올랐다.

전국학생천체관측대회는 청소년들의 별과 우주에 대한 관심을 증대시키고, 각 학교에서 보유한 과학 기자재를 활용하여 학생들의 천체관측 능력을 신장시키며, 천문 동아리 등 과학 활동을 활성화 할 수 있는 동기를 제공함으로써 학생들의 실질적인 천문교육 활성화와 과학문화 확산에 기여하고자 하는 데 그 목적이 있다. 이번 대회에서는 지평평가, 천체망원경 조작평가, 천체관측기록 발표능력평가, 천체관측기록 서면평가, 천체관측평가를 거쳐 대상, 금상, 은상, 동상, 우수지도상을 부문별로 시상한다.

제9회 전국학생천체관측대회 개회식은 한국천문연구원 한인우 원장의 축사로 시작해 심사위원 소개로 이어졌다. “참여 팀들과의 경쟁이 아닌 축제 분위기에서 모두가 즐길 수 있는 대회가 되었으면 좋겠다”는 한인우 원장과 심사위원들의 당부를 끝으로 짧았던 개회식이 끝나자마자 대회가 시작되었다.

첫 번째 순서인 지평평가와 천체망원경 조작능력평가 대회 진행은 4명이 한 팀인 팀원 중 2명은 지평평가, 나머지 2명은 망원경 조작능력을 보는 방식으로 진행되었다.

천체망원경 조작능력평가의 경우 중등부와 고등부가 동시에 대회를 치렀다. 시작신호가 들리기가 무섭게 막힘없이 망원경을 조립하는 참가자들의 눈은 너나할 것 없이 조용히 빛났다. 고등부뿐만 아니라 중등부의 조립 솜씨 역시 나이가 믿기지 않을 만큼 뛰어났다. 80분 동안 진행되는 망원경조립평가를 50분 정도 참관하다 장소를 옮겨 망원경이 세팅되어 있는 운동장으로 향하자 수많은 망원경이 운동장을 수놓고 있었다.

2층에서 진행되고 있는 ‘천체관측기록발표능력평가’ 대회장에서는 심사위원들의 날카로운 질문에 차분히 대답하는 학생들의 모습이 돋보였다.

DAY2

저녁식사 후 시작된 천체관측대회는 2인1조가 한 팀이 되어 A조와 B조로 진행되었고, 2일 1조가 된 한 팀은 30항목의 대상을 찾아 심사위원에게 검사받은 후 시인을 받아나가는 방식이었다. 대회진행 순서는 A조-B조 순서로 이루어졌다. 밤하늘에는 해변의 모래들처럼 많은 별이 빛났다. 많은 별들이 무색하게 대회의 시작을 알리는 신호가 떨어진 지 2분도 채 안 되서 곳곳에서 “찾았습니다!”하는 음성이 들려왔다. 50분이 라는 짧은 시간 동안 학생들은 순식간에 찾아야 할 대상들을 찾아 심사를 기다렸고, 심사위원들은 빠르게 대상을 찾아내는 학생들의 속도를 맞추기 위해 쉴 틈 없이 분주히 움직였다. 학생들과 수많은 별들이 수놓인 밤하늘을 보다보니 어느덧 시간이 훌쩍 지났다.

2일째에는 대회를 진행했던 학생들의 긴장도 풀 겸 푸짐한 선물을 두고 별인 동아리자랑프로그램이 개최되었다. 학생들은 선물을 쟁취하기 위해 코미디언 못지않은 끼를 발산하며 동아리를 자랑하는 데 열중했다. 자기 동아리에 자부심을 느끼고 열심히 하는 모습에서 자부심이 느껴졌다. 동아리 자랑하기 프로그램이 마무리되자, 폐회식 후 단체사진 촬영을 끝으로 이번 대회가 종료되었다. 내년에 열릴 제 10회 전국청소년천체관측대회 역시 청소년 천문 동아리들의 열띤 참여가 기대된다.

Research & Education Program

Building a prototype double-station meteor detection camera system in Korea

During the autumn/winter period of 2014/2015 a group of five high-school students (Daejeon Science Highschool) participated in the first Research & Education(R&E) program held at KASI. The program was lead and organized by Dr. Tobias C. Hinse(Optical Astronomy Division) and lasted for around twelve months including post-program activities. The R&E project aimed towards the planning, design, installation and testing of a double-station meteor detection camera system in Korea.

한국천문연구원 토비아스 박사(Dr. Tobias Cornelius Hinse)와 과학영재학교 대전과학고등학교 학생들이 함께 R&E(Research&Education · 과학영재 창의연구)을 통해 흥미로운 연구를 수행해 눈길을 끌었다. 토비아스 박사와 과학영재학교 대전과학고등학교 학생이 함께 유성을 추적하기 위한 장비를 설치하고 실제 유성을 포착한 연구 결과를 내놓은 것이다. 연구결과를 도출하는 데 그치지 않고 한국천문학회 학술대회에 학생이 직접 참가해 연구내용을 발표까지 하는 등 연구기획부터 실제 수행, 성과 발표까지 일련의 모든 과정을 직접 경험하도록 해 의미를 더했다.

대전과학고 이재근, 이영우, 이상민, 정우중, 박준형 군으로 구성된 연구팀은 보현산과 소백산에 카메라를 설치해 유성을 추적하고 두 카메라의 관측 정보를 종합해 유성의 입체적인 정보를 획득했다. 카메라는 어떻게 구성되는지, 천문대가 있을 법한 높은 산지에 카메라를 외부에서 작동시키려면 어떤 조건이 필요하고 설치 후에는 어떻게 보호해야 하는지 등 모든 과정을 토비아스 박사와 학생들이 논의하며 진행했다.

토비아스 박사는 “유성은 우주에서 대기권에 진입할 때 마찰하며 열이 나고, 불이 붙는데 이런 궤적을 추적하는 것이 연구의 주제였다”며 “지구에 떨어진 유성을 분석하면 그 유성의 역사를 알 수 있고 떨어지는 궤적을 추적해 계산하면 이 돌이 어디서 왔는지, 태양계의 기원을 알 수 있게 된다”고 말했다.

또 “멕시코에 유성이 떨어지면서 공룡이 멸종됐다고 보는 사람도 있는데 그 이후 사람이 발생하게 된 만큼 그런 알레고리를 알 수 있다”며 “세계가 한 폭의 넓은 캔버스라면 과학자는 그 중에 아주 디테일한 부분을 그리고, 우리의 연구는 특히 더 작은 부분일 것”이라고 덧붙였다.

R&E 프로그램에 참여한 이재훈 군은 “원래 친구들이 같이 별을 관측하는 ‘별누리’ 동아리 활동을 해오던 중에 유성을 추적한다는 연구주제를 듣고 큰 흥미를 느꼈다”며 “또 평소 접하기 쉽지 않은 천문분야의 전문 연구원과 함께 어떻게 연구를 진전시키는지 그 과정도 잘 알아갈 수 있어 더욱 즐거웠다”고 말했다.

“ 세계가 한 폭의 넓은 캔버스라면 과학자는 그 중에 아주 디테일 한 부분을 그리고, 우리의 연구는 특히 더 작은 부분일 것 ”

국립고흥청소년 우주체험센터

전국 과학꿈나무, 우주도시 고흥으로 모여라!

고흥을 찾는 과학꿈나무가 늘고 있다.
 나로 우주센터를 비롯한 최첨단 우주항공체험 공간이 가득하기 때문.
 국립고흥청소년우주체험센터도 그중 하나다.
 체계적이고 전문적인 교육 프로그램과 시설을 갖춘 이곳은 전국 과학영재들의 발길이 끊이지 않는다.
 아이들의 마음을 사로잡은 고흥우주체험센터만의 매력은 뭘까.

“앞으로 우주시대를 열어갈 청소년들이 138억 년의 우주 역사를 올바르게 이해할 수 있도록 체험 프로그램을 직접 개발해 운영·지원하고 있다”

INFORMATION

위치 전남 고흥군 동일면 덕흥양쪽길 20
 문의 061-830-1500
 홈페이지 www.nysc.or.kr (사전예약 필수)

다른 곳에선 볼 수 없던
실험체험 프로그램이 많아
생각의 폭을 넓힐 수 있다

✦ 이야기가 있는 우주과학 실험체험시설

우주도시 고흥에 자리한 국립고흥청소년우주체험센터(이하 우주체험 센터). 지난 2010년 문을 연 이곳은 국내 최초 우주과학 특성화 청소년 체험시설이다. 앞으로 우주시대를 열어갈 청소년들이 138억 년의 우주 역사를 올바르게 이해할 수 있도록 체험 프로그램을 직접 개발해 운영·지원하고 있다.

고객지원부 박현규 홍보담당자는 “우리 센터가 개발한 ‘이야기가 있는 천문우주과학 실험체험 활동’은 총 142종의 천문우주·항공우주·기초물리 분야 프로그램으로 이뤄져 있다”며 “아이들은 이 프로그램을 통해 지식은 물론 그 안에서 창의성과 인성까지 고루 갖출 수 있다”고 설명했다. 그는 “누구나 <프로그램 마켓>을 통해 100여 가지 프로그램 중 원하는 활동을 직접 선택해 참가할 수 있다”고 덧붙여 말했다.

우주과학을 쉽고 재미있게 이해할 수 있는 행사도 많다. 매년 정기적으로 열리는 가족 우주과학탐사 캠프, 보들 별잔치 축제가 대표적인 즐길 거리로 손꼽힌다. 방학 중에는 전국 청소년을 대상으로 한 ‘특성화 캠프’와 ‘창의체험스쿨’이 운영된다. 특히 창의체험스쿨에 참가한 청소년은 “다른 곳에선 볼 수 없던 실험체험 프로그램이 많아 생각의 폭을 넓힐 수 있다”고 입을 모은다.

청소년뿐만이 아니다. 청소년지도자의 과학 역량을 강화하고 과학체험 활동 기획·운영 능력을 향상하기 위해 정기 교육을 진행 중이며, 천문학 전공 대학생을 위한 ‘예비 청소년지도자 실습교육’을 통해 미래 천문학자에게 관측·자료처리 실습의 기회를 제공하기도 한다.

✦ 평소 접하기 힘든 어두운 밤하늘이 눈앞에

우주체험센터의 숨은 자랑거리는 따로 있다. 고흥 밤하늘을 한눈에 볼 수 있는 덕흥천문대가 그 주인공. 박 담당자는 “고흥 밤하늘은 광공해가 거의 없기로 유명해 덕흥천문대에서 진행되는 천체관측 프로그램은 많은 청소년이 최고로 꼽는 프로그램 중 하나”라고 설명했다. 그는 날씨가 좋은 날에는 맨눈으로도 은하수의 중앙 팽대부까지 선명하게 보인다고 덧붙였다.

우주체험센터는 흐린 날에도 걱정 없다. 지름 15m 규모의 반구형 스크린이 설치된 천체투영관이 있기 때문. 천체투영관에서는 천체의 운동에 따라 계절과 시간이 변화되는 과정부터 천체의 공전과 자전운동, 행성체 표면에서 벌어지는 움직임 등을 실감나게 감상할 수 있다. SOS(Science On Sphere)를 활용한 프로그램도 인기다. SOS는 NASA와 NOAA에서 보내온 수많은 기상관측 데이터와 지표면·해양관찰·미래예측 데이터 등을 1.7m 규모의 구형 스크린에서 볼 수 있는 시스템이다. SOS실에서는 ‘우주 망원경이 본 태양계’, ‘우주의 크기’, ‘피아노가 들려주는 우주 메시지’ 등 다양한 프로그램을 체험할 수 있다.

혜성에서 산소분자 첫 발견, 태양계 형성이론 “흔들”

소행성이 지구를 아슬아슬하게 스쳐가거나, 토성의 위성에서 얼음 폭포가 땅을 뚫고 발사하는 것처럼 우리가 직장이나 학교에서 일상을 보내는 순간에도 저 너머 우주 공간에서는 많은 일들이 일어나고 있다.

이번 호 <GLOBAL SPACE>에서는 태양계 형성이론을 바꿀 수도 있는 로제타 호의 산소 발견과 지구를 스쳐지나간 해골 혜성, 생명의 가능성을 품고 있는 위성 엔셀라두스 이야기를 소개한다.

1 로제타 탐사선, 67P 혜성 착륙 1년여 만에 산소 분자 발견

혜성 탐사선 로제타호가 탐사하는 ‘67P/추류모프-게라시멘코’(이하 67P) 혜성의 핵을 둘러싼 코마(coma)¹⁾ 혜성의 핵 주변을 감싸고 있는 대기에서 다량의 산소(O₂)가 발견됐다. 특히 학계에서는 태양계 형성의 주류이론 자체를 뒤흔들 수 있다며 흥분을 감추지 못했다.

유럽우주국(ESA) 로제타 탐사선 프로젝트에 참여한 카트린 알트웨그 스위스 베른대 교수와 미국 미시간대 안드레 빌러 교수 연구팀은 10월 28일 네이처(Nature) 지를 통해 67P 혜성의 코마에서 혜성에서는 처음으로 산소 분자를 관측했다면서 이는 현재의 태양계 생성 모델로는 설명이 안 된다고 밝혔다.

대부분 혜성의 코마를 둘러싼 가스는 수증기(H₂O)가 가장 많고 다음으로는 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂) 순으로 많은 것으로 알려졌다. 산소는 목성과 토성의 달 등 기온이 낮은 천체에서 발견된 적은 있지만 지금까지 혜성 코마에서 발견된 적은 없었다. 연구진은 로제타호가 67P에 접근한 작년 9월부터 지난 3월 사이 로제타호에 탑재된 질량 분석계(ROSINA-DFMS)를 이용해 혜성 코마의 가스 성분을 분석했다. 그 결과 산소가 코마 대기에서 수증기와 일산화탄소, 이산화탄소에 이어 4번째로 풍부한 것으로 나타났다. 측정 지점에 따라 가장 많은 수증기와 비교해 1~10% 정도의 산소가 존재했고 평균은 3.8±0.85%였다. 또 대기의 산소-수증기 비율은 혜성 핵 내부의 산소-수증기 비율과도 유사한 것으로 나타났다. 연구진은 이는 대기의 산소와 혜성 핵 속의 산소가 기원이 같음을 시사한다며 태양계가 만들어진 분자 구름 속에 있던 원시 산소가 혜성이 만들어질 때 핵 속으로 흡수된 것으로 추정된다고 밝혔다.

알트웨그 베른대 교수는 “산소는 다른 원소들과 쉽게 섞이기 때문에 수십억 년이 지난 지금까지 초기 상태로 살아남을 수 있을 것이라고는 결코 생각해본 적이 없다”며 놀라움을 금치 못했다. 기존의 태양계 형성 이론에 따르면 산소는 반응성이 높기 때문에 태양계 형성 당시 폭발로 인해 수소와 결합하면서 얼음으로 변해야 정상이다. 그러나 지금까지 원시상태를 그대로 유지하고 있다는 사실은 태양계 형성 과정이 보다 온화하게 일어났을 수 있다는 반증이다.

한편, 로제타는 유럽우주국(ESA)의 혜성탐사선으로 혜성 표면의 시료를 채취하고 분석해 태양계와 생명의 기원을 밝히는 임무를 수행하기 위한 10여 년간의 여정 끝에 지난해 11월 혜성 67P에 착륙했다.

혜성탐사선 로제타가 착륙한 67P-G 혜성

1) 혜성의 핵 주변을 감싸고 있는 대기

“ 생명체와 태양계의
생성 원리를 이해하는 데 큰 도움이 될 것 ”

엔셀라두스 남극에서 수증기와 가스 등이 분출하는 순간

엔셀라두스의 주름진 지표면

2 美 탐사선 카시니호, 엔셀라두스 근접 통과해 얼음 수증기 발견

토성의 위성에서 얼음 수증기가 발견됐다. 미항공우주국(NASA)은 무인탐사선 카시니 하위헌스호가 토성의 위성 엔셀라두스(Enceladus) 근접 비행 과정에서 얼음 형태의 수증기를 발견했다고 11월 1일 밝혔다. 1997년 발사된 카시니 하위헌스호는 2004년 토성 궤도에 진입해 탐험을 이어오고 있다. 탐사선은 이 과정에서 엔셀라두스 표면의 얼음 분수 형태를 관측했다. 엔셀라두스의 지름은 500km로 흰색 페인트를 덧발라 놓은 것 같다. 이번 탐사에선 엔셀라두스 남극 지역을 49km까지 근접 비행했고 얼음 분수를 가까이서 관측하는 데 성공했다. 이 위성에선 작은 개천이 100개 넘게 있는 것으로 확인됐다. NASA는 위성 내부에 액체 형태의 따뜻한 물이 있을 것으로 추정하고 있다. 나사 관계자는 “생명체와 태양계의 생성 원리를 이해하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

토성 주변의 위성 62개 중 하나인 엔셀라두스는 지름 500km 크기로, 마치 흰색 얼음 공과 같은 모습을 하고 있다. 엔셀라두스에는 뜨거운 물과 수증기가 주기적으로 분출하는 간헐천이 무려 100개 넘게 있으며, 중력이 약한 탓에 간헐천이 분출하는 수증기와 얼음은 지표면으로부터 수백km 높이로 솟구치는 것으로 알려져 있다. 바다는 엔셀라두스 남극 빙하의 40km 지하에 있고 면적은 미국 최대 호수인 슈퍼리어호(8만 2,103km²)와 비슷한 것으로 추정된다.

지난 1997년 발사된 화성탐사선 카시니 하위헌스호는 7년 만에 토성에 도착해 탐사를 시작했다. 내년에는 토성의 고리 부분을 통과할 예정이다. 2017년 연료가 다 떨어지면 토성 대기 중 추락해 20년에 걸친 임무를 마무리하고 산화하게 된다.

3 ‘해골’ 닮은 소행성, 지구 무사히 통과... 소행성 관측 강화가 필요하다

독특한 외형이 해골과 비슷해 ‘해골 혜성’으로 불린 ‘2015 TB145’ 소행성이 11월 1일 새벽 2시(한국시각)께 무사히 지구를 비켜갔다. 직경 600m 정도 크기의 ‘2015 TB145’가 특별한 점은 마치 해골을 닮은 듯한 외형이다. 표면에 여러 개의 움푹 들어간 지형이 보이며, 이것이 사람의 두개골을 연상케 하는 것.

‘2015 TB145’로 명명된 이 소행성은 지구에서 약 50만km 떨어진 곳에서 시속 12만 5,000km의 빠른 속력으로 이동했었으며, 전문가들은 이 우주암석이 태양 주위를 돌던 ‘죽은 혜성’(dead comet)이라고 보고 있다. ‘죽은 혜성’은

휘발성 물질을 모두 소모해 태양 가까이에서도 빛이 나지 않는 암석을 뜻하며 시간이 지나면 소행성으로 변화한다. 이 소행성은 오랜 시간 태양과 가까워졌다가 멀어지기를 반복하면서 더 이상 가스와 먼지를 방출하지 않는다.

미국 하와이 마우나케아 산에 있는 적외선천문대에서 10월 10일 처음 관찰된 이 소행성은 지구와 달 거리의 1.3배 거리에서 이동하고 있어 지구와 충돌할 가능성은 매우 낮았다.

다만 천문학자들은 이 소행성이 지난 10년간 지구 주위에서 관찰된 ‘가장 근거리의 소행성’임에도 불구하고, 약 50만 km에 달할 때까지 발견하지 못한 것에 우려를 표하고 있다. 이들은 ‘2015 TB145’처럼 ‘불시에’ 나타날지 모르는 소행성에 대한 관측을 대폭 강화해야 한다고 촉구하기도 했다. 천문학자들은 오는 2018년 9월 또 다른 소행성이 지구에 근접할 것으로 예측하고 있으며, 0.01%의 충돌 가능성을 염두한 대비가 필요하다고 목소리를 모았다.

지난 1월과 3월, 소행성 ‘2004 BL86’과 ‘2014 YB35’가 각각 지구 가까이를 스쳐 지나갔으나 충돌은 없었다. **KSI**

‘해골 혜성’ 2015 TB145

‘해골 혜성’ 2015 TB145

Gravity, 2013

모두가 이 되는 곳

'지상으로부터 600km 떨어진 곳의 온도는 화씨 258도에서 -148도 사이를 오르내린다.

소리도 없으며 기압도 없고 산소도 없다. 우주공간에서 생명 활동은 불가능하다.'

영화 시작 전 등장하는 이 문구는 지구의 품을 살짝 벗어난 곳이

얼마나 극한의 환경인지 짧게 설명해준다.

그리고 롱테이크로 이어지는 영화의 첫 장면에는, 그러나 지구를 배경으로 수다를 떨면서

무언가에 열중한 이들이 보인다. 우주유영 신기록에 도전할 만큼 베테랑 우주비행사이자

이번 임무의 지휘관인 매트와 장치전문가인 스톤 박사가 그들이다.

그래비티 (2013)

감독 알폰소 쿠아론

배우 산드라 블록(라이언 스톤 역),
조지 크루니(매트 코왈스키 역)

고요한 곳, 우주

그들이 타고 지구를 떠난 우주왕복선은 허블우주망원경에 연결되어 함께 지구 주위를 돌고 있다. 아니, 실제로는 끝없이 떨어지고 있다. 아주 멀리 날아가 수평선 너머로 떨어지는 포탄처럼 지구가 끌어당기는 힘인 중력에 비껴 더 멀리 날아가면 지구 주변을 돌며 끝없이 떨어지는 궤도에 들게 된다. 지구는 변함없이 중력으로 그들을 잡아당기고 있되 끝없이 떨어지는 길을 선택한 그들은 중력을 느끼지 못한다. 문제가 생긴 허블망원경을 수리하는 임무를 맡은 스톤에게는 지구궤도가 처음인 반면 매트는 이번 임무가 우주에서의 마지막 임무다. 매트는 땅 위에 정착할 준비를 하고 있지만 스톤은 네 살배기 딸이 사고로 세상을 떠난 후 돌아갈 곳도, 만나야 할 이도 없다 느끼며 살고 있다. 그녀에게 우주의 매력은 고요함 하나뿐이다.

우주의 나침반, 별

잠시 후 고요하기만 하던 지구 궤도에 누구도 예상치 못한 재난이 들이닥친다. 러시아가 폭파시킨 인공위성의 파편들이 연쇄반응을 일으키며 엄청난 속도로 작업지들과 우주왕복선을 덮친다. 우주왕복선은 파괴되고 이 과정에서 스톤은 우주공간으로 던져진다. 정신을 차릴 수 없이 회전하며 암흑 속으로 사라져가는 스톤에게 매트는 위치를 묻는다. 상하좌우가 없는 우주공간에서 변하지 않고 기준이 되어주는 것은 멀리서 빛나고 있는 별들이다. 모든 것이 변해도 그 자리를 지키는 별들이 기준으로 그곳에 있어야 우리는 위치를 알 수 있다. 물론 멀리서 빛나고 있는 별들도 위치가 변한다. 다만 우리가 그 변화를 알아채려면 수십, 수백만 년을 기다려야한다는 것이 차이라면 차이다. 시험용 제트팩을 사용하고 있던 매트는 스톤을 찾아내고 서로를 끈으로 묶어 파괴된 우주왕복선 대신 국제우주정거장(ISS)으로 향한다. 이들은 제트팩 연료가 다함과 동시에 우주정거장에 도착하지만 두 명 모두 죽음을 맞이할 상황에 처한다. 이때 매트는 스톤을 구하고 자신은 우주 속 암흑으로 사라진다. 돌아갈 곳 없는 이가 살아남은 것이다.

우주의 고독을 뚫고 다시 지구로

두 종류의 떠나는 사람이 있다. 먼 곳에서 모험을 하고 달라진 모습으로 돌아오기 위해 떠나거나, 이곳에 머물 이유가 없기에 떠나는 이들이 있다. 후자에 속하는 스톤에게 지구는 딱히 돌아갈 이유가 없는 곳이었다. 그래서 희망이 사라져가는 순간, 조용히 딸의 곁으로 돌아갈 준비를 한다. 그러나 죽은 매트의 환영을 뒤집어쓰고 누군가 그녀를 부른다. 어떻게든 돌아오라고. 내가 살던 곳이 어떤 곳인지 확실히 알기 위해서는 그곳을 떠나봐야 한다. 그래야 확연히 눈에 들어온다. 지구를 떠나서 바라본 지구는 푸른 빛을 띤 연약한 별이었다. 보통 스스로 빛을 내는 항성을 별이라고 부르지만 지구는 파랑과 어둠을 모두 가진 가냘픈 별이었다. 그것을 확인하고 스톤은 지구로 돌아와 부들부들 떨리는 다리로 일어선다. 다시 중력을 딛고 일어서는 것이다. 사실 이 영화의 진정한 주인공은 행성 지구(Planet Earth)다. 시작부터 끝까지 그의 모습이 보여주는 숨 막히는 아름다움과 그가 행사하는 중력(Gravity)의 위대함. 또 우주 안에서 그가 감당하고 있는 철저한 고독을 화면에 넘치게 담고 있기 때문이다.

아마추어 천문가 박상구의 우주이야기

실상사에서

깜깜한 밤하늘을 찾아다니는 별쟁이의 일상과
밤하늘 구석구석을 바라보며 느끼는 소소한 감성들을 만화에 담았습니다.
별에 푹 빠진 안시관측자의 아마추어 천체 관측 이야기.

1 별카페에서 멋진 사진 작품을 보고
몇해 전 가을의 기억이 떠올랐다

오오.. 멋져 멋져

2 이틀간의 들레길 걷기 여행을 마친 다음날 아침

여기군, 실상사.
아침이라 한적하네

3 산속이 아닌 평지에 마을과 함께 고찰이 있다는 점이 좀 색다르다.
마당 안쪽에 커다란 대웅전 대신 작은 보광전이 멋진 석탑 사이에 앉아있고,
단청도 없이 수수한 보광전의 기둥과 처마가 오랜 세월을 느끼게 해준다.
어저녁의 평온한 느낌.

이게 진짜
국보에 보물이라니

觀深銀河

http://byeoltoon.tistory.com

4

한동안 절 안을 다니며 구경했다.
연꽃이며 호두나무며 해우소까지도
마음을 편안하게 해주는 곳이다.

그런데 그것보다 지금도 기억에 남아있는 것은...

음.. 잠깐만..

6

어저녁의 플레이아데스 성단에 있는 메르페데 성운 같아.
아직 눈으로 보면 성운기도 어렵듯 새벽에 못봤지만
빛자루질 한 듯한 모습을 직접 보면 정말 멋진 것 같아.
한번 꼭 보고 싶어.

5

아침이라 사람들이 아직 지나다니지 않아
스님이 마당 쓸던 자국이 그대로 남아있어.

김영대 작
반짝반짝 칠공주(M45 플레이아데스 산개성단과 반사성운)

© 2014 Youngdae Kim

*사진 작품 사용을 허락해주신 김영대님께 감사드립니다. KSI

별과 우주 음악 콘테스트

2011~2015 별과 우주를 노래하는 음악을 뽑아라!

〈별과 우주 음악콘테스트〉는 국민들에게 '천문학은 멀리 있지 않고 문화 곳곳에, 음악에도 녹아있다'는 의미를 전달하기 위해 기획된 행사다. 2011년도부터 2015년까지 발매된 음원 중 별과 우주를 소재로 한 592곡을 수집하였고, 그 중 가사에 과학적인 의미가 숨어있는지 등을 판단하였다. 한국천문연구원에서 선정한 후보작 27곡은 9월 19일 국립대구과학관에서 열린 대한민국 별 축제 현장투표, 한국천문연구원 페이스북 온라인투표를 토대로 선정되었다. 총 500표 이상의 투표결과 최종 선정된 작품들은 아래와 같다.

천문학은 멀리 있지 않고
문화 곳곳에, 음악에도 녹아있다

2011.04.15
별빛의 노래 • 도트

2011.07.28
38000km 너머의 빅베이비
• Big Baby Driver

2011.09.15
태양계 • 성시경

2011.08.19
반달 • 박대정

2011.09.06
나는 달이죠 ver.1
• 아나테봇 리대정

2012.07.16
별이 빛나는 밤에
• 박소윤

2012.07.11
우주정복 • 모리아

2012.08.27
우주(천왕성 Mix) • Kirin

2012.11.16
space girl
• 우주공상과학음악단

2012.11.07
야칸비행 • 우주나비

2013.05.15
별 헤는 밤 • 최울

2013.05.28
한 여름 밤의 별 • 박세별

2013.08.28
태양을 삼킨 달 • 서문학

2013.11.12
달무리 • 그레이스

낙타

2013.12.06
달자(feat. 수경) · 최낙타

2013.12.11
별과 별 사이 · 하도

2014.03.06
밤길 · 송인호

2014.03.06
은하소년 · 초콜렛

2014.04.07
작은별 · 악동뮤지션

2014.04.17
은하수로 간 사나이 · 아마도이지람밴드

2014.11.26
은하철도의 밤 · 옥수사진관

2015.01.06
별 · 우쿠루쿠

2015.04.19
별과 달빛 아래 · 비비안

2015.04.23
토성의 고리 · 머쉬룸즈

2015.06.25
우주왕복선 · 무야

2015.08.11
붉은달 · 장희원

2012.11.16
Sweet Astronaut · 온유어사이드

중성행_ 衆星行

별을 노래하다

★ 이좌훈(李佐薰)

夜深清月底(야심청월저)
衆星方煌煌(중성방황황)
微雲掩不得(미운엄부득)
朔風就有光(삭풍취우광)
眞珠三萬斛(진주삼만곡)
磊落青琉璃(뇌락청유리)
群芒起虛無(군망기허무)
元氣乃扶持(원기내부지)
霏霏露華滋(비비노화자)
明河聲在東(명하성재동)
天機孰主張(천기숙주장)
吾將問化翁(오장문화옹)

밤 깊어 맑은 달 아래에서
못 별이 한창 반짝거리네.
열은 구름으로는 가리지 못하고
찬바람 불면 빛이 더 반짝이네.
진주알 삼만 섬이
파란 유리에서 반짝반짝!
허무에서 별빛이 무수히 일어나
우주의 원기를 북돋네.
부슬부슬 이슬꽃 내리고
동쪽에는 은하수 흐르는 소리.
누가 천체의 운행을 주관할까?
내 조물주에게 물어보리라.

스마트폰에서도
KASI를 만나보실 수 있습니다.

우리는
우주에 대한
근원적 의문에
과학으로 답한다

2015 Winter Vol. 20

Optical Astronomy
Discovering
the Evolution
of
the Universe

